

Патріархату, тим більше, що в його колах часто звучать явно антиукраїнські заяви, зорієнтовані на ігнорування нашого національного суверенітету. Не справою нашої Держави є те, якими шляхами одержують автокефалію Церкви, що існують на її території, але коли це веде до регіоналізації її території, формус сепаратизм та екстремізм, загрожує її територіальній цілісності, то тут вона не може виявляти свою байдужість. Держава не може також допустити, щоб наявний розкол в Православ'ї України використовували різнобіжні політичні сили, щоб церковні інституції ставали політичними утвореннями. Вона також толерантизує міжцерковні протиріччя в Православ'ї з матеріальних питань, зокрема володінь храмами, церковним майном, надає реальну допомогу у їх вирішенні.

Українська Держава прагне виявляти рівне ставлення до Православних Церков, в міру можливостей загоює ті рани, які були нанесені Православ'ю в роки тоталітаризму, зокрема організацією будівництва нових церковних споруд і відновленням архітектурних пам'яток Православ'я. Вона орієнтує Церкви на порозуміння у вирішенні проблеми православного єднання, не форсує при цьому події, але вважає, що в інтересах українського народу та й для піднесення авторитету самого Православ'я було б пошвидше їх вирішення. Україна може мати свою Єдину Помісну Православну Церкву. Саме її наявність дасть можливість ефективно й оперативно вирішити наявні кризові проблеми Українського Православ'я.

В. О. Паценко (Полтава)

БІЛЬШОВИЦЬКА ДЕРЖАВА І ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА: ВІЙНА ЗАМІСТЬ ДІАЛОГУ

Однією із найтрагічніших сторінок історії України в ХХ ст. є реалізація політичного курсу комуністичної партії щодо релігії та церкви. Відомо, що спочатку більшовики займали демократичні позиції у релігійному питанні. Так, у першій програмі Російської соціал-демократичної робітничої партії (більшовиків), прийнятій II з'їздом у 1903 р., ставилося завдання досягнення у суспільстві свободи совісті.

В. Ленін особисто обґрунтував політику ставлення РСДРП і майбутньої держави "нового типу" до релігії та церкви. У статті „Соціалізм і релігія” він писав: „Релігія повинна бути оголошена приватною справою – цими словами передають звичайно ставлення соціалістів до релігії. Але значення цих слів треба точно визначити, щоб вони не могли викликати ніяких непорозумінь. Ми вимагаємо, щоб релігія була приватною справою щодо держави, але ми не можемо вважати релігію приватною справою щодо нашої власної партії”. Оскільки, на думку вождя більшовиків, партія є союзом свідомих, передових борців за звільнення робітничого класу, то „такий союз не може і не повинен байдуже ставитися до несвідомості, темноти або мракобісництва у вигляді релігійних вірувань. Ми вимагаємо цілковитого відокремлення церкви від держави, щоб боротися з релігійним туманом чисто ідейною і тільки ідейною зброєю, нашою пресою, нашим словом. Але ми заснували свій союз, РСДРП(б), між іншим, саме для такої боротьби проти всякого релігійного обдурювання робітників. Для нас же ідейна боротьба не приватна, а загальнопартійна, загальнопролетарська справа”.

Вимога непримиримого ставлення партії більшовиків до релігії зумовлювалася тим, що програма „комуністів побудована на науковому і, до того ж, саме матеріалістичному світогляді. Тому роз'яснення нашої програми неодмінно вимагає і роз'яснення справжнього історичного і економічного коріння

релігійного туману. Наша пропаганда неодмінно вимагає і пропаганду атеїзму..." [1, 133, 134-135].

Сказане не вимагає особливих принципових заперечень, якщо не брати до уваги принизливі оцінки релігії. Дійсно, будь-яка громадсько-політична організація, партія має повне право ввести в свою програму питання про боротьбу з релігією, внести в статут вимогу до членів організації вести пропаганду тих чи інших ідей, котрі не закликають до насильницьких дій, не суперечать чинному законодавству та загальнонародським моральним нормам.

У царській Росії заклик до ідейних дискусій у першу чергу проти православної ідеології, на наш погляд, був історично виправданий, оскільки впродовж XVII-XIX ст. православна церква поступово перетворилася в державну, перебуваючи на себе ряд функцій органів влади, що суттєво зменшувало її авторитет серед мас віруючих. Свободи совісті, як невід'ємного права громадянина, імперія не знала. Двозначність подібної ситуації визнавало чимало церковних та громадських діячів.

Захоплення більшовиками влади у 1917 р. започаткувало нову сторінку в сфері державно-церковних стосунків. РСДРП(б) отримала всі можливості для реалізації програмних установок. Однак про них швидко забули.

Більшовицька держава, її політична система базувалась, як відомо, на марксизмі-ленінізмі, якій оцінює релігію „як опіум народу”, „рід духовної сивухи” і відверто стоїть на позиціях войовничого атеїзму, на думку його ідеологів, вищої форми атеїзму. Для нього притаманна яскраво виражена, хоча і нічим не обґрунтована ідеологічна підозрілість стосовно будь-яких виявів релігійності. У тісному зв'язку з гордою переконаністю марксизму-ленінізму у власній перевазі над іншими різновидностями атеїзму стоїть його претензія на те, щоб не просто спростувати, але й пояснити релігію. Марксизм-ленінізм розкриває, згідно точки зору його теоретиків, соціальні корені релігії, тим самим відповідаючи на питання, чому релігія настільки стійка в своїх переконаннях? Він пояснює факт, якого не розуміли домарксистські атеїсти. Йдеться про те, що просвітництво неспроможне подолати впливу релігії на маси до тих пір, поки не знищені соціальні корені релігії – експлуатація людини людиною і потреба у владі, що випливає з неї (експлуатації).

„Тим самим марксизм-ленінізм, – слушно зауважує А. Ігнатов, – обґрунтовує і необхідність революційної боротьби проти капіталізму, що характеризує лише різновидність атеїзму, котрий робить подібні висновки і знаходить своє практичне завершення в політичній боротьбі (підкреслено А. Ігнатовим. – В.П.) [2, 26].

Якщо до цього додати, що тоталітаризм, на якому також базувалася політика молодшої соціалістичної держави, виключає із життя все, що хоч якось могло суперечити поглядам вождів на політичний перебіг подій, то стане зрозумілим, що боротьба ідеї мала неминуче перерости у справжню війну, котра вестиметься переважно під гаслами боротьби проти буржуазної ідеології. Причини свавілля органів влади крилися у гіпертрофованому тлумаченні ролі релігії і церкви в минулому, а також нехтуванні того факту, що в релігії відповідним чином переосмислені загальнонародські моральні принципи, зразки народного мистецтва, музики, що органічно включаються в культ. Діалектичний зв'язок між власне релігійними та загальнонародськими аспектами релігійного комплексу зумовив те, що останній може бути цінністю не лише для віруючого. Він здатний сприяти вияву в людині активних діяльних начал, які возвеличують духовну гідність і розвивати здібності, об'єднувати зусилля людей різних орієнтацій. На практиці воно (свавілля) вилилося в боротьбу з власним народом,

спричинило силові методи боротьби проти носіїв релігійної ідеології, знищення матеріальної бази церкви, започаткованих одразу після жовтневого перевороту 1917р.

У 1917-1918 рр. більшовики фактично розпочали „війну” з релігією. Чи можна бути її уникнути? Якщо реально оцінювати тогочасні події, то, мабуть, ні. Обидві сторони намагались заявити своє беззастережне право на істину, бути духовним вождем народу. Проте, перший крок до діалогу, гадаємо, мала зробити держава, що виробляла ідеологію, супротивну багатомільйонним масам віруючих. Але впевнені в перемозі соціалістичного суспільства, в якому немає місця релігії, більшовики не зробили та і не могли зробити в силу панування ідеологічних постулатів марксизму-ленінізму кроку назустріч церкви. Складалася парадоксальна ситуація: церква була більше зацікавлена у виконанні властими декрету про відокремлення церкви від держави, прийнятого 23 січня 1918 р.

Хвиля репресій проти духовенства, зокрема і неодноразові арешти патріарха Тихона, не припинились і після того, як восени 1919 р. він відмовився благословити “білий рух”.

По-справжньому реалізувати програмні установки партії на боротьбу з релігією (фактично з релігійними об'єднаннями. – В.П.) в умовах громадянської війни не вдалося. Звертає на увагу та обставина, що у виступах та статтях В.Леніна воєнного періоду не говориться про реакційну роль церкви. Чому? Адже, за твердженням деяких радянських дослідників, РПЦ займала відверто ворожу позицію щодо більшовиків. Ймовірно, така позиція керівників соціалістичної держави була викликана тактичними міркуваннями, спробами не загострювати стосунки між молодією радянською владою та віруючим населенням. Поза увагою не залишається й інший підхід. Йшла громадянська війна з притаманними їй жорстокими законами. Гинули тисячі ні в чому невинних людей як віруючих, так і безвірників. Розправа над духовенством вписувалася у загальнолюдську трагедію. Теза про реакційну роль РПЦ виникла дещо пізніше, коли відокремлена від держави церква своїми гуманістичними закликами до толерантності, миру і спокою об'єктивно сприяла підвищенню власного авторитету. Ця обставина дає ключ до розуміння того, що намічений VIII з'їздом партії курс наступу на релігію розпочався дещо пізніше.

У 1921 р. при ЦК партії була утворена антирелігійна комісія, яка планувала й організувала боротьбу з релігією та віруючими на всій території країни. Аналогічні комісії утворювалися на місцях. З цього часу духовне життя країни проходить ніби на окупованій території, де окупант – державна ідеологія. Партійні комітети залучали, вірніше, зобов'язували державні органи займатися антирелігійною роботою, яка перетворилася у боротьбу з релігійними організаціями, з Російською православною церквою з дійсно широким втягуванням у неї силових органів. В окремі періоди боротьба набувала крайніх форм і велася за такими основними напрямками:

- 1) економічні утиски духовенства та віруючих;
- 2) розкольникська діяльність серед духовенства та вірних;
- 3) адміністративні переслідування на репресії церковнослужителів.

Трагічним наслідком реалізації політичного курсу стала фактично повна ліквідація православної церкви на теренах радянської України наприкінці 1930-х років.

1. Ленін В.І. Соціалізм і релігія // Повне зібрання творів — Т. 12.

2. Игнатов А. Отрицание и имитация: две стороны коммунистического отношения к религии // Вопросы философии. — 2001. — №4.

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

*В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський*

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ...	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Киридон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андрієнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелиця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виколошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

